

Lettre éditoriale

Anthidium florentinum ♀

Un renouveau pour OSMIA, la revue des apidologues

Cela ne vous aura pas échappé, l'Observatoire des Abeilles (OA) fait peau neuve en cette année 2016, nouveau site internet (oabeilles.net), fil twitter (@Obs_Abeilles) et bien sûr nouveau numéro d'OSMIA. En effet, depuis 2012, OSMIA n'était malheureusement pas paru, faute de temps, faute de forces vives. Mais cette année, une nouvelle équipe dynamique s'est mise en place dans le but de relancer des publications régulières - et en voici le résultat, j'espère qu'il vous plaira !

L'esprit d'OSMIA reste le même : des articles naturalistes, scientifiques, à destination des apidologues amateurs comme des professionnels et du monde de la recherche. Nous ambitionnons de faire paraître OSMIA une à deux fois par an et, grande nouveauté, les articles seront dorénavant mis en ligne un par un, dès leur publication, pour permettre une mise à disposition rapide des nouvelles connaissances.

Dans ce numéro 6, nous aurons notamment le plaisir de découvrir un article sur *Hoplitis lithodora*, un autre sur la première description d'un mâle d'*Osmia nasoproducta* et une interview de Christophe Praz chercheur à l'université de Neuchâtel, qui nous fait l'amitié de répondre à nos questions.

Mais ce numéro 6 d'OSMIA c'est aussi pour nous l'occasion de saluer la mémoire de Charles D. Michener, malheureusement décédé le 1^{er} Novembre dernier à l'âge de 97 ans. Charles D. Michener était sans doute l'un des plus grands entomologistes au monde et était encore à son âge, professeur émérite à l'université du Kansas. Il a travaillé pendant plus de 80 ans sur les abeilles sauvages et sa monographie « *The bees of the world* » (*The Johns Hopkins University Press*), rééditée en 2007, est sans doute à ce jour l'ouvrage le plus complet relatif à la biologie et la taxonomie des abeilles. Il racontait dans une interview donnée à *Nature* en mai 2015, peu avant sa mort, que sa fascination pour les abeilles était sans doute venue d'une petite abeille, *Perdita rhois*, qui venait butiner les pâquerettes dans le fond de son jardin lorsqu'il était enfant.

Il faut nous aussi que nous restions fascinés, émerveillés par la beauté et la richesse de la nature qui nous entoure, par ces milliers d'abeilles qui, aux beaux jours renaissants, viennent butiner nos fleurs. C'est sans doute le plus bel hommage que nous puissions lui rendre.

Benoît Geslin,
Editeur d'OSMIA, pour le comité de rédaction.

COMITÉ ÉDITORIAL

Editeur en chef

Benoît Geslin

Comité de relecture

Matthieu Aubert

Éric Dufrêne

David Genoud

Benoît Geslin

Tanguy Jean

Gérard Le Goff

Violette Le Féon

Léa Lemaire

Gilles Mahé

Denis Michez

Géraud de Prémoriel

Nicolas J. Vereecken

SOUMISSION D'ARTICLES

Les articles doivent être envoyés à l'adresse suivante :

osmia@oabeilles.net

Les recommandations aux auteurs sont disponibles ici :

<http://oabeilles.net/wordpress/osmia/recommandations/>

ⁱ MARK GOULD J., 2015. Q & A Charles Michener. *Nature* 521, 66.